

Ana-Maria-Delia
RÎPEANU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Aspecte metodologice de valorificare a mijloacelor didactice din natură în activitățile cu preșcolarii

CZU 373.2.091

Rezumat: Articolul subliniază importanța utilizării instrumentelor didactice direct din natură, de către educatoare, în activitățile cu preșcolarii, prin amenajarea spațiului educațional și a centrelor de interes menționate în curriculum cu materiale naturale cât mai diverse și variate. Autorii prezintă pe scurt câteva date statistice din chestionarul aplicat educatorilor cu privire la nivelul lor inițial de valorificare a mijloacelor didactice din natură, oferind ulterior sugestii pentru amenajarea spațiului educațional din grădiniță (pentru centrele liber alese) cu materiale din mediul înconjurător, în funcție de temele anuale de studiu prevăzute de Curriculumul pentru educația timpurie.

Cuvinte-cheie: educație timpurie, mijloace didactice naturale, amenajarea spațiului educațional, activități.

Abstract: The authors emphasize the importance of educators using didactic tools taken directly from nature in activities with preschoolers, by arranging the educational space and the centers of interest, as specified in the relevant curriculum,

Stela **GÎNJU**

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

with as diverse and as varied natural materials as possible. The authors briefly present some statistical data derived from the questionnaire applied to educators regarding their initial level of capitalizing on teaching aids taken from nature, and then offer ideas and suggestions for arranging the educational space in kindergarten (for the freely chosen centers) with materials taken from the environment, depending on the annual study themes provided by the Early Childhood Education Curriculum.

Keywords: preschool education, natural didactic tools, arranging the educational space, activities.

Natura, prin diversitatea elementelor sale, prin multitudinea resurselor pe care le pune la dispoziție, prezintă o sursă nesecată de cunoștințe, materiale, impresii oportune pentru dezvoltarea globală a copiilor din primele zile de viață și, după cum afirmă mai mulți savanți, chiar din perioada intrauterină [2, p. 325].

Curriculumul pentru educația timpurie din România încurajează activitățile de descoperire de către copii a lumii înconjurătoare și a mediului din realitatea apropiată încă de la vârsta preșcolară, în vederea unei dezvoltări globale/holistice armonioase (prin abordarea tuturor domeniilor: *Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale; Dezvoltarea socio-emoțională; Capacități și atitudini în învățare; Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii; Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii* [1, p. 16]. Acest document fundamental în realizarea activităților educaționale în grădinițe pune la dispoziție și propune o serie de materiale din natură (dar nu suficient de variate și exemplificate), pe care copiii să le mănuiască pentru a fi în contact cu natura, satisfacându-și nevoile de explorare.

Pedagogii J. Piaget, D. Ausubel, L. Vygotsky subliniază importanța utilizării mijloacelor didactice obținute din mediul apropiat în experiențele de învățare, copiii fiind în centrul tuturor activităților și construindu-și propriile reprezentări despre realitatea înconjurătoare [Apud 3]. În acest context, susținerea și încurajarea preșcolărilor de către educatoare în desfășurarea de activități educaționale, prin joc și joacă, cu mijloace didactice preluate direct din natură este actualmente un imperativ extrem de important în educația timpurie, vehiculat, atât la nivel național, cât și internațional, prin documente curriculare sau implementarea pedagogiilor alternative, bazate pe studii ale specialiștilor în domeniu, care atestă valențele utilizării materialelor din natură în activitățile instructiv-educative.

În vederea constatării nivelului inițial de valorificare a mijloacelor didactice din natură de către educatoare în activitățile educaționale cu copiii preșcolari (3-6 ani), pentru dezvoltarea holistică a acestora, am aplicat tehnica chestionarului, urmărind scopul de a observa măsura în care educatoarele sunt familiarizate cu mijloacele didactice provenite din natură și, totodată, nivelul de valorificare a acestora în activitățile pe care le desfășoară cu preșcolarii (chestionarul a fost completat de către 95 de educatoare, atât din România, cât și din Republica Moldova). Cercetătorul S. Chelcea definește chestionarul ca fiind ”o tehnică și, corespunzător, un instrument de investigare constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise și, eventual, imagini grafice, ordonate logic și psihologic, care, prin administrarea de către operatorii de anchetă sau prin autoadministrare, determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi înregistrate în scris” [Apud 4, p. 12].

Întrebările care descriu direcțiile chestionarului s-au axat pe *frecvența utilizării* mijloacelor didactice din natură de către educatoare, *dotarea spațiului educațional* cu mijloace didactice provenite din mediul înconjurător, *categoriile și tipurile de mijloace didactice naturale* pe care le cunosc și le folosesc în activități.

La întrebarea: *De câte ori pe săptămână utilizați mijloace didactice din natură în activitățile educaționale cu preșcolarii?*, se remarcă faptul că educatoarele, în procent de 59,1%, au răspuns că le folosesc între o dată și de trei ori pe săptămână, urmate de 32,3%, care au afirmat faptul că folosesc aceste tipuri de mijloace didactice, la activitățile cu copiii de 3-5 ori pe săptămână, în timp ce doar 7,5% le utilizează de peste 5 ori pe săptămână. De asemenea, toate educatoarele au răspuns afirmativ la această întrebare, în așa fel încât procentul celor care au ales varianta ”niciodată” este de 0%, de aici reieșind faptul că toate educatoarele chestionate se folosesc de mijloacele didactice din natură la activitățile educaționale cu preșcolarii. De asemenea, putem deduce că majoritatea educatoarelor folosesc într-o măsură mică mijloacele didactice din natură (unele doar o dată, celelalte în cel mult trei activități pe săptămână), în timp ce la extrema cealaltă se află doar un procent de 7,5% de educatoare care introduc frecvent mijloacele din mediul înconjurător în activitățile cu copiii (peste 5 ori pe săptămână).

Diagrama 1. *Frecvența utilizării mijloacelor didactice din natură de către educatoare în activitățile cu preșcolarii*

Itemul *Ce mijloace didactice folosiți cel mai des în vederea desfășurării activităților educaționale cu preșcolarii?* a evidențiat tipurile de mijloace didactice folosite cel mai des, propunând o serie de mijloace didactice ca urmare a clasificărilor realizate de către specialiștii în domeniu.

Diagrama 2. *Tipuri de mijloace didactice utilizate cel mai frecvent de către educatoarele la activitățile educaționale*

Dintre categoriile de mijloace didactice enunțate, majoritatea respondenților (58,9%) a ales categoria *materiale demonstrative și de substituție*, urmată de 20% de educatoarele care au răspuns că folosesc cel mai des mijloacele din natură, iar 15,8% – mijloace audio-vizuale, în timp ce restul respondenților au bifat materialele senzoriale sau alte mijloace didactice (proprii, spre exemplu). Acest rezultat, s-ar putea datora faptului că mijloacele didactice demonstrative și de substituție, dar și mijloacele din natură au o paletă mai largă, sunt diverse, au costuri reduse sau sunt gratuite și, de asemenea, sunt ușor de procurat, la îndemână, pe când mijloacele audio-vizuale implică costuri mai ridicate sau limitează experiențele directe ale copilului cu natura și mediul înconjurător.

La întrebarea *Care sunt categoriile de materiale din natură pe care le selectați, în general, în activitățile cu copiii preșcolari?*, am identificat care sunt resursele materiale naturale de care dispun și pe care le utilizează în prezent cadrele didactice din grădinițe.

Diagrama 3. *Mijloace didactice din natură selectate și folosite de educatoarele în activitățile cu preșcolarii*

Toate categoriile de mijloace didactice din natură au fost selectate de către educatoarele ca dovadă a faptului că le utilizează la grupă și dispun de astfel de rezerve naturale în spațiul educațional în care predau. Cele mai folosite mijloace din natură sunt semințele, cerealele, apa și pământul (86,3%), urmate de fructe și legume (83,2%), plante (flori, frunze, crenguțe) (80%), dar și conuri de brad, ace de pin, molid (69,5%), pietre și roci, scoici (51,6%) sau animale și insecte (26,3%).

Întrebarea *În grupa dumneavoastră se întâlnesc mijloace didactice din natură? a ținut aspecte ale amenajării spațiului educațional, dorindu-se a evidenția locurile considerate de educatoarele a fi potrivite pentru expunerea diferitelor mijloace didactice din natură.*

Diagrama 4. *Repere pentru amenajarea spațiului educațional cu mijloace didactice din natură*

Într-un procent semnificativ (54,7%), educatoarele au afirmat că cele mai multe mijloace didactice din natură se regăsesc la centrele de interes pentru activitățile liber alese, urmate de 21,1% care au declarat că introduc mijloace din natură doar atunci când desfășoară activități, aceste materiale nefiind expuse sau așezate la vedere, pentru copii. Totodată, 17,9% dintre respondenți au mijloace didactice din natură la Centrul tematic (care reprezintă tema săptămânii).

Referitor la acest aspect, considerăm că procentele pot crește semnificativ pe parcurs, odată cu instruirea cadrelor didactice în vederea valorificării și folosirii mijloacelor didactice din natură în cât mai multe activități cu copiii și, de asemenea, odată cu îmbogățirea resurselor materiale naturale și adăugarea lor într-un număr mai mare în sală, prin amenajarea diversificată a spațiului educațional.

La întrebarea *În acest moment, de ce resurse și mijloace didactice din natură dispuneți la grupă?*, trecem în revistă principalele mijloace numite de educatoare: mijloace didactice din categoria naturii inerte (roci, scoici, nisip, lut, plante uscate, ierbare, blănuri, pene, petale de flori etc.), din categoria viețuitoarelor (plante de cameră, animale de dimensiuni mici, colecție cu insecte etc.), plantelor (frunze, flori, fructe și legume de sezon etc.), confecții (jucării din lemn, bețișoare, binoclu), precum și altele (recipiente, semințe, conuri, boabe, ghinde, sămburi etc.).

Propunem o listă cu exemple de mijloace didactice naturale pentru amenajarea centrelor liber-alese, în funcție de temele de integrare ale Curriculumului pentru educația timpurie (2019) – programul anual de studiu specific preșcolărilor de 3-6 ani (*Cine sunt/suntem?*; *Când, cum și de ce se întâmplă?*; *Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?*; *Cine și cum planifică/organizează o activitate?*; *Cum exprimăm ceea ce simțim?* și *Ce și cum vreau să fiu?*) [1]:

- Tema anuală de studiu: *Cine sunt/suntem?*, exemplu de temă săptămânală de proiect: *Familia mea*
 - ✓ Mijloace didactice din natură: la centrul *Biblioteca*: cartonașe din hârtie reciclată cu membrii familiei; la centrul *Științe*: machetă din lemn – copac (pentru arborele genealogic), lupă din lemn; la centrul *Artă*: flori, folie transparentă, rame de tablou din lemn, tulpini, frunze, rădăcini de flori (pentru tablouri-cadou pentru părinți); la centrul *Nisip și apă*: lut și apă (pentru amprente), nisip de diferite culori pentru realizarea de chipuri pe nisip; la centrul *Construcții*: bucăți de lemn, crenguțe, pietre, licheni (pentru construirea caselor); la centrul *Joc de rol*: fructe de sezon (pregătirea gemurilor și a dulcețurilor împreună, în familie).
- Tema anuală de studiu *Când, cum și de ce se întâmplă?*, exemplu de temă săptămânală de proiect: *Fructe colorate, cu miresme parfumate*
 - ✓ Mijloace didactice din natură: la centrul *Biblioteca*: tăblițe de lemn cu semne grafice, care vor fi completate cu boabe de struguri, afine, coacăze; la centrul *Științe*: jocuri logice – fructe și frunzele lor (potrivire și sortare, frunza corespunzătoare fructului); la centrul *Artă*: fructe-ștampilă (jumătăți de fructe diverse, folosite pentru înmuierea în acvarelă și obținerea unor ștampile suprapuse pe foi albe); la centrul *Nisip și apă*: cutie trans-

parentă cu apă și fructe de dimensiuni diferite (pentru ca preșcolarii să le spele); la centrul *Construcții*: omuleț din fructe de sezon (fructe suprapuse, unite cu bețe din lemn); la centrul *Joc de rol*: fructe, apă, zahăr (pentru pregătirea sucurilor, compoturilor), fructe colorate, sticlule de dimensiuni mici, apă și esențe naturale (pentru confecționarea parfumurilor).

- Tema anuală de studiu *Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?*, exemplu de temă săptămânală de proiect: *Natura și fenomenele sale*
 - ✓ Mijloace didactice din natură: la centrul *Biblioteca*: cartonașe cu exerciții grafice (fulg de nea, curcubeu, picături de ploaie, soare), pe care copiii le vor scrie cu ajutorul unor mijloace precum: sare, pietre colorate, polen (prin aplicare cu degetul, cu bețișoare de urechi etc.); la centrul *Științe*: căutarea în natură a unor frunze/flori/pietre/crenguțe/iarbă/ etc. care să aibă culorile curcubeului; coșulețe de diferite culori (pentru sortare); la centrul *Artă*: simboluri pentru vreme realizate din orez (zăpadă), spice de grâu lipite oblic pe carton (vânt), puf de păpădie (nor), pietre colorate (nor gri), flori galbene uscate (soare), apă pusă în folie capsată (picături de ploaie); la centrul *Nisip și apă*: oglindă, eprubetă, apă (realizarea de picături de ploaie pe oglindă, pentru o mai bună reflecție); la centrul *Joc de rol*: seturi cu mijloace din natură specifice anotimpurilor (primăvara: pene, muguri de flori, bulbi de lalele, ghiocci, minicuib din crenguțe; vara: scoici, nisip, pietre colorate, semințe de floarea-soarelui; toamna: frunze uscate, fructe și legume, crizanteme; iarna: felii uscate de portocală, scorțișoară, conuri și crengi de brad, crengi simple – copiii sunt detectivi ai anotimpurilor).
- Tema anuală de studiu *Cine și cum planifică/organizează o activitate?*, exemplu de temă săptămânală de proiect: *Plutim pe valurile mării*
 - ✓ Mijloace didactice din natură: la centrul *Biblioteca*: puzzle 3D – bărcuță (confecție din carton); la centrul *Științe*: observare direct în port/muzeul maritim; la centrul *Artă*: acuarele realizate din fructe și flori naturale colorate (pentru decorarea bărcilor din carton); la centrul *Nisip și apă*: apă minerală și paie (suflare în apă pentru crearea de valuri); la centrul *Construcții*: fâșii de lemn, sfoară (port); la centrul *Joc de rol*: bărci confecționate din carton reciclat, dopuri de plută, frunze late și crengi de dimensiuni mici ("căpitanii vapoarelor").
- Tema anuală de studiu: *Cum exprimăm ceea ce simțim?*, exemplu de temă săptămânală de proiect: *E ziua ta, mămico!*
 - ✓ Mijloace didactice din natură: la centrul *Biblioteca*: activitate în natură: ilustrații de ziua mamei

așezate pe copaci; la centrul *Științe*: observare perechi mamă-copil: iepuri, buburuze, pisici, găină și pui etc.; la centrul *Artă*: cercei din flori (rășină, flori uscate); la centrul *Nisip și apă*: nisip, pietre colorate (inimioare pentru mame); la centrul *Construcții*: cubul cu surprize (un cub cu pereți din folie transparentă pe care copiii lipesc diferite elemente din natură: pene, flori, frunze, fluturi din insectar); la centrul *Joc de rol*: lut, apă – vase din lut pentru mame (micii olari).

- Tema anuală de studiu: *Ce și cum vreau să fiu?*, exemplu de temă săptămânală de proiect: *Muzica – emoție și mișcare*

- ✓ Mijloace didactice din natură: la centrul *Biblioteca*: exerciții grafice cu note muzicale (bețe și nisip); la centrul *Științe*: lupă, instrumente muzicale din lemn; la centrul *Artă*: tablou – pian din spaghete (pentru clape), carton; la centrul *Nisip și apă*: apă (sunete executate cu mâinile în apă); la centrul *Construcții*: grămadă din nisip (scenă); la centrul *Joc de rol*: micii artiști (instrumente din materiale regăsite în natură – fluiet din frunze, tobe din bețe și cutie etc.).

În lumina celor expuse, amenajarea spațiului educațional poate fi îmbunătățită în timp, educatoarele fiind conștiente de importanța acestuia pentru succesul

activităților. De asemenea, baza materială a grupelor poate fi completată, pe parcurs, o dată cu instruirea educatoarelor.

În concluzie: Valorificarea mijloacelor didactice din natură în activitățile educaționale cu preșcolarii este o preocupare constantă și de interes pentru educatoare, dar, totodată, una relativ nouă, întrucât cadrelor didactice le lipsește o paletă mai largă de materiale, din cauza aprovizionării insuficiente cu mijloace preluate direct din natură, în lipsa unui spațiu mai bine delimitat.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Curriculum pentru educație timpurie. București, 2019. Pe: https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf (Accesat la 10.07.2024)
2. Ilie M. D. (coord.) Teoria și metodologia instruirii. Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Cluj-Napoca: Eikon, 2012. 171 p.
3. Todor V. (coord.) Metodica predării cunoștințelor despre natură la clasele I-IV. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1985. 170 p.
4. Trașă L. Metode și tehnici de cercetare în psihologie. Sinteza de curs. Universitatea Spiru Haret. Pe: https://www.academia.edu/13078557/Metode_si_tehnici_de_cercetare_in_psihologie (Accesat la 13.07.2024)